

XITOIY YURIDIK TILINING PLYURITSENTRIK TABIATI VA HUQUQIY TARJIMADA KONSEPTUAL MOSLASHTIRISH MUAMMOLARI

Safarova Iroda

e-mail: iroda.safarova.24@mail.ru

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti tayanch doktoranti. Toshkent 100060, Amir Temur shoh ko‘chasi, 20

Annotatsiya: Ushbu maqolada xitoy huquqiy tilining plyuritsentrik (ko‘p markazli) tabiati hamda u bilan bog‘liq tarjimonlik muammolari chuqur tahlil qilinadi. Muallif huquqiy tarjima jarayonida yuzaga keladigan lingvistik va konseptual tafovutlar, terminologik xilma-xillik va huquqiy ma‘no shakllanishidagi noaniqliklarni yoritadi. Tadqiqot davomida, ayniqsa ikki tilli hududlarda – Xitoy Xalq Respublikasi, Gonkong, Makao va Tayvanda mavjud bo‘lgan huquqiy terminlar variativligi va ularning tarjima strategiyalariga ta‘siri ko‘rsatib beriladi. Maqola xitoy huquqiy tili asosan tarjima asosida shakllangan til ekanini ta‘kidlab, tarjimonning faolligi, huquqiy tilni yaratishdagi roli va qonunchilik tilining o‘ziga xosligi bilan bog‘liq nazariy xulosalarni ilgari suradi. Huquqiy frazeologizmlar, konseptual transferlar, va metodologik yondashuvlarning noaniqliklarni bartaraf etishdagi roli alohida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: huquqiy tarjima, xitoy huquqiy tili, plyuritsentrizm, terminologik xilma-xillik, konseptualizatsiya, huquqiy frazeologizm, tarjimonlik strategiyasi, qonunchilik tili

ПЛЮРИЦЕНТРИЧЕСКАЯ ПРИРОДА КИТАЙСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЯЗЫКА И ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ В ЮРИДИЧЕСКОМ ПЕРЕВОДЕ

Аннотация: В данной статье подробно анализируется плюрицентрическая (многоцентровая) природа китайского юридического языка и проблемы, связанные с переводом. Автор освещает лингвистические и концептуальные различия, терминологическое разнообразие и неопределенности в формировании юридического смысла, возникающие в процессе юридического перевода. В исследовании особое внимание уделено вариативности юридических терминов, используемых в двуязычных регионах – в Китайской Народной Республике, Гонконге, Макао и Тайване, а также влиянию этих различий на стратегии перевода. Статья подчеркивает, что китайский юридический язык в значительной степени формируется на основе перевода, и рассматривает роль переводчика в формировании юридического языка, а также специфичность законодательства. Особое внимание уделяется роли юридических фразеологизмов, концептуальных трансферов и методологических подходов в устранении неопределенностей.

Ключевые слова: юридический перевод, китайский юридический язык, плюрицентризм, терминологическое разнообразие, концептуализация, юридическая фразеология, стратегии перевода, язык законодательства.

THE PLURICENTRIC NATURE OF THE CHINESE LEGAL LANGUAGE AND ISSUES OF CONCEPTUAL ADAPTATION IN LEGAL TRANSLATION

Abstract: This article provides a thorough analysis of the pluricentric (multi-center) nature of the Chinese legal language and the associated translation issues. The author highlights linguistic and conceptual differences, terminological diversity, and uncertainties in the formation of legal meanings that arise during legal translation. The study specifically addresses the variability of legal terms used in bilingual regions – the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, and Taiwan,

and their impact on translation strategies. The article emphasizes that the Chinese legal language is largely formed through translation, examining the translator’s role in shaping legal language and the specific characteristics of legislative language. Special attention is given to the role of legal phraseology, conceptual transfers, and methodological approaches in addressing uncertainties in the legal translation process.

Keywords: legal translation, Chinese legal language, pluricentrism, terminological diversity, conceptualization, legal phraseology, translation strategies, legislative language.

1. Introduction

Xitoy huquqiy tili o‘zining plyuritsentrik tabiati bilan ajralib turadi, ya’ni u bir nechta mintaqaviy markazlardan iborat bo‘lib, har bir mintaqaga o‘zining o‘ziga xos huquqiy terminologiyasi va tushunchalarini ishlab chiqadi. Bu tilning ko‘p markazli tuzilishi huquqiy tarjima va konseptual moslashtirish muammolarini keltirib chiqaradi. Xitoy Xalq Respublikasi, Gonkong, Makao va Tayvan kabi mintaqalarda huquqiy tillarning har biri o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, bu turli hududlarda ishlatiladigan terminlarning xilma-xilligini ta’minlaydi. Shu bilan birga, har bir mintaqaga o‘z qonunchilik tizimi va huquqiy an’analari asoslanadi, bu esa tarjimonlarga o‘z vazifalarini bajarishda qo‘shimcha murakkabliklar yaratadi. Shuningdek, huquqiy tarjimonlar uchun aniq va to‘g‘ri terminlarni tanlash juda muhimdir, chunki xato tushunchalar huquqiy tizimning to‘g‘ri tushunilishi va qo‘llanilishiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Xitoy huquqiy tili, asosan, tarjima asosida shakllangan til bo‘lib, bu tilning ko‘plab jihatlari boshqa mamlakatlar huquqiy tillari bilan taqqoslaganda farq qiladi. Shu nuqtada, tarjimonlarning metodologik yondashuvlari, terminlar va frazeologik birliklarni to‘g‘ri tanlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada, ayniqsa, huquqiy tilning har xil markazlaridagi terminologik farqlar, ularning tarjima va konseptual moslashtirish muammolari tahlil qilinadi. Tarjima yuzasiga keladigan noaniqliklar va ularning bartaraf etilishi uchun qo‘llaniladigan metodologik yondashuvlar ham alohida ko‘rib chiqiladi. Bundan tashqari, Xitoy huquqiy tilidagi terminlarning xilma-xilligi va ularning boshqa tilga, ayniqsa, o‘zbek tiliga tarjimasini o‘ziga xos metodologik masalalarni keltirib chiqaradi. Har bir mintaqaviy markazning o‘ziga xos qonuniy va madaniy tizimi mavjud bo‘lib, bu tizimlar o‘rtasidagi farqlar tarjima jarayonini murakkablashtiradi. Shunday qilib, huquqiy tarjimonlarning asosiy vazifasi nafaqat terminlarni to‘g‘ri tanlash, balki har bir huquqiy tizimning o‘ziga xosligini hisobga olish hamdir. Shu sababli, har bir tarjimonlik jarayoni chuqur tahlil va diqqatni talab etadi. Bu maqolada, ayniqsa, huquqiy tilning o‘ziga xosliklarini, mintaqaviy farqlarni va tarjima va konseptual moslashtirish muammolarini bartaraf etish uchun zarur bo‘lgan metodologik yondashuvlar ko‘rib chiqiladi.

Xitoy tili geografik jihatdan qisman ajralgan va siyosiy jihatdan xilma-xil bo‘lgan keng hududda so‘zlanadi. Ushbu hududda bir nechta madaniy va siyosiy jihatdan muhim markazlar bir-biridan mustaqil ravishda rivojlangan. Bu holat tilshunoslikda “plyuritsentrizm” tushunchasi ostida jamlanadigan o‘ziga xos til xususiyatlarining vujudga kelishiga turtki bo‘lgan [1]. Aynan “plyuritsentrizm” termini nima ma’noni anglatishi, qay o‘rinlarda qo‘llanilishi xususida ushbu maqolamizda fikr-mulohazalar bilan yoritamiz. Plyuritsentrik til (yoki polisentrik til) — bu mustaqil davlat-hamjamiyatlarda keng tarqalgan til bo‘lib, har bir hamjamiyat ushbu til uchun o‘z me’yorlarini ishlab chiqadi, bu me’yorlar esa standart til variantlari deb nomlanadi. Shu bilan birga, til variantlari yagona til makonida umumiy birlikni saqlab qoladi va yuqori adabiy darajada neytral-xalqaro me’yorni shakllantirishga xizmat qiladi. Plyuritsentrik til *de-fakto* — ya’ni amaldagi nutq materiallari asosida va *de-yure* esa ushbu til variantlari lug‘atlar, grammatikalar kabi manbalarda qayd etilgan va dunyo miqyosida tan olingan holatda mavjud bo‘lishi mumkin [2]. Xitoy tilining qiyosiy huquqiy tilshunosligi shu sababli ushbu mavzuga alohida e’tibor qaratadi. Huquqiy-tilshunoslik plyuritsentrizmi yondashuvi doirasidagi zamonaviy qiyosiy huquqiy tilshunoslikdagi eng dolzarb masalalar — bu tushunchalash ya’ni konseptuallashtirishni amalga oshirish va terminologik guruhlarini tizimlashtirishdan iborat sanaladi.

2. Methods

Huquqiy matnlarda bu holatlar odatda, huquqiy madaniyatlar o‘rtasida o‘rnatilgan til aloqalari natijasida yuzaga kelgan vaziyatda gibrid til konstruksiyalari sifatida namoyon bo‘ladi. Huquq sohasidagi gibridlik, avvalo, tushunchalash jarayonlariga taalluqlidir, ya‘ni huquqiy tushunchalar — masalan, “da‘vo muddati” yuridik termini odatda huquqiy da‘vo qo‘zg‘atish uchun belgilangan vaqt, ya‘ni ma‘lum muddat ichida da‘vo arizasi berilishini ifodalaydi. Tarjima jarayonida esa uning xitoycha ekvivalenti 时效條文 shíxiào tiáowén (yoki qisqacha 时效 shíxiào) — huquqiy til doirasida qanday shakllanishini anglatadi [3]. Huquqiy tarjimada “muddat” atamasi xitoy tiliga 时效 shíxiào sifatida tarjima qilinadi, bunda “amplifikatsiya” yoki “qo‘shimcha ma‘no qo‘shish yoki kengaytirish” usulidan foydalaniladi, ya‘ni “muddati” tushunchasiga “vaqt” 時 shí ma‘nosini anglatuvchi termin qo‘shiladi. Biroq bu holat o‘zbekcha–xitoycha tarjimini juda murakkab va o‘zgaruvchan qiladi. “chegaralash yoki muddat” asosidagi konseptual tarjima mantiqiy taklif hisoblanadi, chunki xitoy tilida so‘zlashuvchilar bu atamani avtomatik ravishda 時間的效力 shíjiān xiàoli – “vaqtning kuchi/ta‘siri” yoki 有效的時期 yǒuxiào de shíqí – “amal qilish davri” bilan bog‘laydilar. Har bir taklif etilgan yoki tarjima qilingan atama o‘z muvaffaqiyat sabablariga ega, va bu sabablarni tahlil qilish jarayoni hali yakuniga yetgan emas. Yana bir muhim jihati shuki, konseptualizatsiya bevosita atamalashtirish bilan bog‘liq — ya‘ni tushunchani muddat yoki chegaralash deb atash, bu bir tanga ikki tomonidek. Huquqiy gibridlikning o‘ziga xos xususiyati esa — uning huquq tizimida har joyda mavjudligidir. Shu kabi misollarni qisqacha tahlilini quyida e‘tiboringizga tortamiz: “mulk huquqi” yuridik termini 所有權 suǒyǒuquán orqali tahlil qilamiz. Bunda, mulk huquqi — biror kishining mol-mulk ustidan to‘liq egallash huquqi, ya‘ni uni sotish, o‘zgartirish va boshqarish huquqiga ega ekanligini ifodalaydi. Xitoycha tarjimasida esa 所有權 suǒyǒuquán — suǒyǒu 所有 termini “ega bo‘lish” yoki “egallik” degan ma‘noni anglatadi, quán 權 termini esa “huquq” degan ma‘noni ifodalaydi. Tarjimada shartnoma, mulk yoki huquq terminlari kengaytirilgan. Keyingi termin fuqarolik shartnomasi — shaxslar o‘rtasida tuzilgan va fuqarolik qonunlariga asoslangan shartnoma bo‘lib, ushbu yuridik termini o‘zbek tilidan xitoy tiliga 民事合同 mínshì hétóng tarzida tarjima qilinadi: 民事合同 mínshì hétóng — 民事 mínshì “fuqarolik” degan ma‘noni anglatadi, 合同 hétóng esa “shartnoma” degan ma‘no beradi. Bu so‘zlar xitoy tiliga tarjima qilinganida qo‘shimcha tushuntirishga muhtoj bo‘lish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Xalqaro shartnoma — ikki yoki undan ortiq davlatlar o‘rtasida tuzilgan huquqiy kelishuv bo‘lib, o‘zbek tilidan xitoy tiliga 国际合同 guójì hétóng tarzida tarjima qilinadi: 国际合同 guójì hétóng — guójì 国际 “xalqaro” degan ma‘noni anglatadi, hétóng 合同 esa “shartnoma” degan ma‘noni beradi, xitoy tilida bu tushuncha o‘z navbatida kengaytiriladi va tuzilishida tushuntirishlar kiritiladi. Navbatdagi termin shartnoma kuchga kirishi — shartnomaning rasmiy ravishda amal qilishga boshlanishi, tomonlar o‘rtasida majburiyatlarning yuzaga kelishini anglatadi, shartnoma kuchga kirishi yuridik termini xitoy tiliga 合同生效 hétóng shēngxiào tarzida tarjima qilinadi hamda tarjima jarayonida 合同生效 hétóng shēngxiào terminida — 生效 shēngxiào so‘zi “kuchga kirish” yoki “amal qilish” degan ma‘noni anglatadi. Bu yerda “shartnoma” 合同 va “kuchga kirish” 生效 qo‘shilib, to‘liq ma‘no shakllanadi. Bu usul o‘zbek tilidan xitoy tiliga tarjima qilishda juda keng qo‘llaniladi, chunki bu ikki til o‘rtasida leksik farqlar juda ahamiyatli darajada hisoblanadi.

Xususan, yuridik xitoy tilining plyuritsentrik (ko‘p markazli) xarakteri tufayli huquqiy tarjima maqsadlarida bitta yuridik xitoy til variantini tanlash zarurati tug‘iladi. Bunday tanlov zarurati esa shundan kelib chiqadiki, yuridik xitoy tilida ishlatiladigan terminlar Xitoy Xalq Respublikasi (materik Xitoy), Makao, Gonkong va Singapur kabi mintaqalarda turlicha bo‘lib, terminologik xilma-xillikka sabab bo‘ladi. Masalan, “shartnoma” termini Gonkong terminologiyasida 合约 héyuē shaklida ifodalanadi, Materik Xitoyda esa 合同 hétóng deb tarjima qilinadi, Tayvanda esa bu atama 契约 qìyuē shaklida qo‘llaniladi. 合同 hétóng va 合约 héyuē terminlari — giponimlar bo‘lib, ma‘no jihatidan bir xil mazmuniy sohaga tegishlidir [4]. Quyida berilgan jadvalda fikrimizning dalili

sifatida qator yuridik terminlarni Materik Xitoy, Makao va Gongkongda qay biri qo‘llanilishi, farqli jihatlarining izohlari orqali keltirdik:

1-jadval

Yuridik termin	Materik Xitoy	Makao/Gonkong	Farqli jihatining izohi
Sud	法院 (fǎyuàn)	法庭 (fǎtíng)	Ikkalasi ham “sud”, lekin konteksti va uslubi farq qiladi
Prokuratura	檢察院 (jiǎncháyuàn)	檢控署 (jiǎnkòngshǔ)	Gonkongda Britaniya huquq tizimi ta’siri kuchli
Jinoyat ishi	刑事案件 (xíngshì ànjiàn)	刑事案件 (xíngshì ànjiàn)	Sud tartibida ishlatilishida farq qiladi
Shartnoma (Kontrakt)	合同 (hétóng)	合約 (héyuē)	Ikkisi bir tushuncha, lekin har xil mintaqalarda ishlatiladi
Huquqiy yordam	法律援助 (fǎlǜ yuánzhù)	法援 (fǎyuán)	Gonkongda qisqartma shakli afzal

Shuningdek, shartnoma huquqida 承約 chéng yuē “qabul qilish” tushunchasining xitoycha ekvivalentlariga kelsak, Gonkongda maxsus yuridik termin sifatida ishlatiladigan 承約 chéng yuē “shartnomani qabul qilish” atamasi mavjud. Materik Xitoy va Tayvanda esa odatda 承諾 chéng nuò “va’da berish” — bu aslida oddiy xitoycha so‘z bo‘lsa-da, yuridik termin sifatida ishlatiladi. Gonkongda 約 yuē so‘zi “kelishmoq”; “shartnoma” shartnoma huquqiga oid bir qator bog‘liq atamalarni hosil qilish uchun asos bo‘ladi:

2-jadval

Yuqorida tahlil qilingan yuridik terminlarning ayrimlari boshqa yirik xitoy til jamoalarida ham faol ishlatiladi. Tahlil natijasidan shu ko‘rinib turibdiki, Gonkongda yuē 約 morfemasi markaziy o‘rin tutadi va huquqiy terminologiyada tizimli va mantiqli termin yasash uchun xizmat qiladi. Bu esa o‘z navbatida, tilning mantiqiy strukturasi, yagona morfologik ildiz orqali atamalarni yasalishini hamda tarjimada termin birligini saqlashni osonlashtiradi. Gonkong yuridik xitoy tilida yuē 約 atamasi til tizimida yadro rolini o‘ynaydi va ko‘plab shartnomaviy atamalar shu ildiz asosida tuziladi. Bu yuridik tarjima jarayonida tushunarlik va izchillikni ta’minlashga yordam beradi. Tarjimon uchun bu morfologik birlik terminologik izchillikni saqlashda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Shuningdek, yana faol yuridik terminlar mavjudki, ularni bir vaqtning o‘zida almashtirib ishlatish mumkin, masalan, 承約 *chéngyuē* terminini 承諾 *chéngnuò* o‘rniga ishlatish tavsiya etiladi [5]. Yana bir misol — o‘zbek tilidagi “ipoteka” atamasining xitoy tilidagi ikki xil tarjimasi asosida keltiriladi: Gonkongda bu atama 按揭 *ànjiē* shaklida ishlatiladi, Materik Xitoy va Tayvanda esa 抵押 *dīyā* deb tarjima qilinadi. 按揭 *ànjiē* yuridik termini aynan “ipoteka” tushunchasini ifodalash uchun yaratilgan maxsus xitoycha termin bo‘lib, u quyidagicha izohlanadi: “*Qarzni to‘lash yoki majburiyatni bajarish ta‘minoti sifatida berilgan mol-mulk ustidan egalik huquqining o‘tkazilishi, va belgilangan shartlarga muvofiq to‘lov yoki bajarish amalga oshirilgach, bu huquq bekor qilinadi*”, yoki: “*Muayyan majburiyatni (masalan, qarzni) ta‘minlash uchun mol-mulk ustida berilgan garov (lien) bo‘lib, belgilangan shartlar asosida to‘lov yoki bajarish orqali tugatiladi*” [6]. Taqqoslaganda esa 抵押 *dīyā* termini mulkni kreditorga bo‘lgan huquqni kafolatlash uchun egalik huquqini o‘tkazmasdan garovga qo‘yishni anglatadi (Xitoy Xalq Respublikasi Mualliflik huquqi to‘g‘risidagi qonunining 3-bobi, “Kafolat to‘g‘risida” gi qonun) [7]. Ingliz-xitoy ikki tilli nashrdagi “Zamonaviy xitoy tilining izohli lug‘ati” (*Xiàndài Hànyǔ Cídiǎn*) (2002: 417), Ikki tilli lug‘at bo‘limi, Tilshunoslik va lug‘atlar tahririyati tomonidan tuzilgan tahlilga ko‘ra, *dīyā* so‘zi oddiy xitoycha leksik birlik sifatida “ipoteka”, “garov” degan ma‘nolarni bildiradi [8]. Ikkinchidan, yangi yaratilgan termin o‘rniga oddiy so‘zlardan foydalanganda ham, aniqlik — birinchi darajali qoida bo‘lib qoladi va so‘zma-so‘zlik afzal ko‘riladi. Masalan, “e‘tiborli bo‘lish majburiyati” termini uchun Gonkongda ishlatiladigan tarjima — 謹慎責任 *jǐnshèn zérèn*, ya‘ni “ehtiyotkorlik mas‘uliyati”, bu termin asl ma‘noni ancha aniq ifodalaydi. Aksincha, Materik Xitoy va Tayvanda esa ishlatiladigan 注意义务 *zhùyì yìwù* — “e‘tibor berish majburiyati” degan ma‘noni anglatadi, lekin u huquqiy nuqtayi nazardan kamroq aniqlikka ega ekanligi isbotlangan. Anglo-sakson huquq tizimidagi “mulkdorning javobgarligi” konsepsiyasida “umumiy ehtiyotkorlik majburiyati” bu mehmonlar xavfsizligini ta‘minlash uchun oqilona choralar ko‘rish majburiyatini anglatadi. Bu yerda “e‘tibor, g‘amxo‘rlik” tushunchasi shunchaki “e‘tibor berish” dan ko‘ra kengroq bo‘lib, faol choralar ko‘rishni, xavflarni oldindan bartaraf qilishni ham o‘z ichiga oladi [9].

Shu bilan birga, yuridik terminlar huquqiy tilning to‘liq mazmunini ifodalamaydi. Hatto, ular aslida huquqiy tilning faqat “skeleti”ni tashkil qiladi, ya‘ni ular huquqiy tilni qurish uchun asosiy karkas (ramka) bo‘lib xizmat qiladi. Shu sababli, huquqiy til shakllanishida faqat alohida terminlar emas, balki kompaniya huquqiga oid kengroq sintagmalar va frazeologik birliklar ham muhim rol o‘ynaydi. Masalan, “Kompaniya tashkil etilishidan oldin tuzilgan shartnomalar” birikmasi xitoy tilida 公司成立违法团签定理的合约 *gōngsī chénglǐ wèi fǎ tuán qián dǐnglǐ de héyúē* tarzida ifodalanadi bu kabi tuzilmalar huquqiy tilni shakllantirishda faol ishtirok etadi. Shuningdek, “korporativ pardani yorib o‘tish” (*piercing the corporate veil*) xitoy tilida 揭开公司面纱 *jiē kāi gōngsī miànshā* deb tarjima qilinadi, bu esa klassik huquqiy frazeologizm hisoblanadi [10]. Bundan tashqari, murakkab bo‘lmagan, lekin turli shakllarda ifodalanadigan oddiy terminlar ham mavjud. Masalan, o‘zbek tilidagi “xaridor” (*buyer*) atamasi xitoy tilida quyidagi shakllarda ishlatiladi:

- 買受人 *mǎishòurén* – “sotib oluvchi shaxs” (formal yuridik atama);
- 買方 *mǎifāng* – “sotib oluvchi tomon” (huquqiy shartnoma tili);
- 買家 *mǎijiā* – “xaridor” (umumiy tildagi shakl) [11].

3. Conclusion

Shunday qilib, huquqiy-lingvistik plyuritsentrizm (ko‘p markazlilik) xitoy tilidan tarjima qilishda hal qiluvchi omil bo‘lib xizmat qiladi. Ayniqsa, ikki tilli hududlarda amalga oshiriladigan yirik tarjima loyihalarida, tarjimonlar asosiy strategik tanlovlarni amalga oshirishlari shart, aks holda bu metodologik bo‘shliq va aniq yondashuvning yo‘qligi yuzaga keladi va tarjima jarayonida chalkashliklar keltirib chiqaradi. Ko‘pincha, yangi paydo bo‘lgan tarjima tili mavjud bo‘lib, bu til huquqiy-lingvistik plyuritsentrizm tufayli yuzaga keladigan cheklovlarni e‘tiborga olmaydi. Natijada, huquqiy kontekstdan uzilgan, leksik jihatdan to‘g‘ri, ammo yuridik jihatdan noto‘g‘ri

tarjimalar paydo bo‘ladi. Xitoy tilidan huquqiy matnlarni tarjima qilish va xitoy tiliga huquqiy matnlarni tarjima qilish jarayoni muayyan old shartlarga asoslangan bo‘lib, ular mavjud ilmiy tadqiqotlarda aniqlangan. Xitoy tilidagi huquqiy plyuritsentrizm (ya‘ni, turli mintaqalarda har xil huquqiy xitoy tillari mavjudligi) bilan bog‘liq lingvistik holat, huquqiy tarjimonlarning huquqiy tilni shakllantirishi — bu ijodiy jarayon sifatida qaraladi, chunki xitoy huquqiy tili asosan tarjima yo‘li bilan shakllangan. Shu sababli, huquqiy ma‘nolarni shakllantirishdagi muammolar asosan, huquqiy transferlar (ya‘ni boshqa huquq tizimidan tushunchalarni olib o‘tish), huquqiy implantlar (chetdan kiritilgan yuridik birliklar) va boshqa matn shakllantiruvchi vositalar bilan bog‘liq bo‘ladi. Bu vositalar huquqiy tarjima jarayonida huquqiy matnlarning tuzilishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Demak, qonunchilik tili yoki huquq tili umuman olganda, faqat izolyatsiyalangan maqsad tilidagi matnlarga tenglashtirilmasligi kerak. U boshqa huquqiy matnlar va huquqiy-lingvistik faoliyatlar masalan, huquqiy talqin, huquqiy mulohazalar bilan ham uzviy bog‘liqdir.

References:

1. Chan, Clara Ho-yan. 2017. Mistranslation of Legal Terminology Reconsidered. *Comparative Legilinguistics: International Journal for Legal Communication*, 32: 7–36. DOI: <https://doi.org/10.14746/cl.2017.32.1>.
2. Dadaboyev X. Hozirgi o‘zbek tili qurilishida o‘zbek tilining o‘rni// Tilshunoslikning dolzarb masalalari. Respublika ilmiy-nazariy konferensiya materiallari. – Toshkent, 2015. – B. 24-31.
3. Du, Jinbang. 2005. Legal Exchange Principles and Legal Translation. *Journal of Guangdong University of Foreign Studies*, vol. 4: 11–14.
4. Galdia, Marcus. 2021. *Legal Constructs. Reflections on LegalLinguistic Methodology*. Poznań: Wydawnictwo Rys.
5. Hu, Pi-Chan, Cheng, Le,. 2016. A Study of Legal Translation from the Perspective of Error Analysis. *International Journal of Legal Discourse*, vol. 1/1: <https://doi.org/10.1515/ijld-2016-0007>.
6. Kozanecka, Paulina, Matulewska, Aleksandra, Trzaskawka, Paula. 2017. *Methodology for Interlingual Comparison of Legal Terminology. Towards General Legilinguistic Translatology*. Poznań: Contact.
7. Mannoni, Michele. 2019. Wrong Right: on Chinese Improper Rights and Interests (bu zheng dang quanyi), In: *Legal Translation: Current Issues and Challenges in Research, Methods, and Applications*. (eds.) Simonnaes, Ingrid, Kristiansen, Marita, 349–372. Berlin: Frank & Timme.
8. Mirahmedova Z. O‘zbek tilining anatomik terminologiyasi va uni tartibga solishmuammolari. – Toshkent: Fan, 2010;
9. Nosirova S.A. Hozirgi zamon xitoy tili diplomatik terminlarining leksiksemantik va struktur tahlili: Filol. fanlari nomzodi... diss: Toshkent, 2008;
10. Tong, Io Cheng. 2020. Linguistic Pluralism and the Legal System of Macau. *Journal of International and Comparative Law*, vol. 7(1): 183–198.
11. Проблемы языка в глобальном мире. Монография // Под ред. Ганиной Е. В., Чумакова А. Н. — 2015.
12. 刘刚. 术语学概论硕士学位论文. – 北京, 2008年. 254 页.
13. 叶其松. 术语学核心术语研究. 硕士学位论文. – 黑龙江, 2010年. 第 96 页.